

**“ОЯН, ҚАЗАҚ!” – ҰРАНЫН КӨТЕРГЕН ҰЛТ ЖАНАШЫРЫ –
МІРЖАҚЫП ДУЛАТОВ****Саурбаева Балнур Асановна**

Шыршық мемлекеттік педагогикалық университеті

Қазақ тілі және әдебиеті бағытының 1-курс студенті

Ғылыми жетекшісі: Жандос Байзаков Абдазимович (PhD)

balnursaurbaeva730@gmail.com

Аннотация: Мақалада Міржақып Дулатовтың ұлттық сананы оятудағы тарихи рөлі мен оның шығармашылық мұрасы жаңа қырынан қарастырылады. Автор ХХ ғасыр басындағы қазақ қоғамының әлеуметтік жағдайын, отарлық езгінің салдарын және осы ортада «Оян, қазақ!» еңбегінің туындау себептерін талдайды. Шығарманың мазмұны мен идеясы арқылы Дулатовтың халыққа білім мен еркіндікке жету жолын ұсынғаны көрсетіледі. Мақалада оның ағартушылық қызметі мен азаматтық ұстанымы қазіргі заман құндылықтарымен байланыстырылып, «Оян, қазақ!» ұранының мәңгілік рухани маңызы айқындалады.

Кілт сөздер: Міржақып Дулатов, Оян қазақ, ұлттық сана, ағартушылық, тәуелсіздік идеясы, рухани жаңғыру, әдеби мұра.

Abstract: The article offers a new perspective on the historical role of Mirzhakyp Dulatov in awakening national consciousness and examines his creative legacy. It analyzes the social context of early 20th-century Kazakh society, the consequences of colonial oppression, and the reasons behind the emergence of “Oyan, Qazaq!”. Through the content and ideas of this work, Dulatov’s call for education, freedom, and self-awareness is revealed. The article links his enlightenment mission and civic position with modern values, highlighting the timeless spiritual significance of the slogan “Oyan, Qazaq!”.

Keywords: Mirzhakyp Dulatov, Oyan Qazaq, national consciousness, enlightenment, idea of independence, spiritual revival, literary heritage.

ХХ ғасырдың басы – қазақ халқы үшін ең күрделі, тағдырлы кезеңдердің бірі болды. Патшалық Ресейдің отарлық саясаты күшейіп, қазақ жері тартып алынып, халық саяси және рухани езгіге түскен еді. Осындай ауыр заманда ұлттың жоғын жоқтап, елдің намысын оятуға ұмтылған бір топ зиялы қауым қалыптасты. Солардың алдыңғы қатарында тұрған тұлғалардың бірі – Міржақып Дулатов. Оның «Оян, қазақ!» атты өлеңдер жинағы бүкіл қазақ халқының рухын

сілкіндірген ұранға айналды. Бұл еңбек – ұлттың санасын оятуға бағытталған алғашқы әдеби, саяси үндеу болды. Алаш қайраткері Міржақып Дулатұлы өмірінің 1909-1935 жылдардағы кезеңі қамтылады. Міржақыптың «Оян, қазақ!» кітабының жарыққа шығуы, «Бақытсыз Жамал» романының жазылуы, революциядан кейінгі жылдардағы, ашаршылық кезіндегі қоғамдық-саяси қызметі, Қызылорда, Семей, Мәскеудің әйгілі «Бутырка» абақтысындағы жылдары және жан жары Ғайнижамалмен махаббат хикаясы баяндалады.

Міржақып Дулатов – қазақтың ағартушысы, қоғам қайраткері, ақын және жазушы. Ол өз шығармашылығы арқылы халқының тағдырын терең сезініп, елдің болашағына алаңдады. «Оян, қазақ!» — оның осы жанайқайының айғағы. Міржақып Дулатов өз заманының шындығын терең түсініп, халықтың артта қалуының себептерін дәл көрсете білді. Ол қазақтың ертеңі үшін білім, бірлік, еркіндік пен намыс қажет екенін айтып, өз шығармашылығын осы идеяға арнады.

Қарға тамырлы қазақ үшін, айбарлы алты алаш үшін жанын қиған асыл арыстарымыздың бірі - Міржақып Дулатұлы. Өз еркімен емес, темір шеңгелді жалмауыз жүйенің маңдайға тиген қатты соққысынан қалың ұйқыға кеткен қаймана халықтың есін жинап, еңсесін көтерту үшін шыбын жанын шүберекке түйіп, бозторғайдай шырылдаған, сол күрес жолында қоғам қайраткері болып қана қоймай, қазақ әдебиетінің дамуына өлшеусіз үлес қосып, ұрпағына баға жетпес асыл қазына қалдырып кеткен сегіз қырлы, бір сырлы дарын бұрынғы Торғай облысының Жангелдин ауданындағы Қызбел атырабында 1885 жылы 25 қарашада дүниеге келген. Әкесі Дулат ескіше оқыған, өз дәулеті өзіне жетерлік шаруасы бар, қолы шебер адам болыпты. Көзі ашық, көкірегі ояу әке кіші баласы - Міржақыпты «оқысын, білсін» деп ауыл молдасына оқуға береді. Екі жылдан кейін ол ауылдық мектепте Мұқан Тоқтарбайұлы деген мұғалімнен орысша сабақ алады. Міржақып Дулатов өзі жазған өмірбаянында «1897жылы мен екі сыныптық орыс-қазақ училищесіне түстім, оны бітіргеннен кейін оқытушылар курсына оқып, ауыл мұғалімі деген мамандық алдым. Осымен менің оқу орындарынан білім алуым аяқталды. 1902 жылдан бастап ауылда мұғалімдік қызметімді атқара жүріп, бос уақытымды білімді жетілдіруге жұмсадым», - деп жазады.

Жастайынан зерек, ізденімпаз болған ол А.Байтұрсынұлы, Ө.Бөкейхан секілді қазақтың алдыңғы қатарлы оқығандарымен тығыз байланыста болады. Міржақыптың өмірлік мақсаты – халқының көзін ашу, елді артта қалушылықтан құтқару еді. Мұғалім болып жүрген кезінде-ақ ол жастарды оқуға, білімге

шақырып, ағартушылық идеяларды насихаттайды. 1905 жылғы революция кезінде саяси көзқарасы айқындала түсіп, ұлт бостандығы жолындағы қозғалыстарға белсене араласады. 1907 жылы Петербургте шыққан алғашқы өлеңдері арқылы қазақ қоғамының ауыр жағдайын ашық айтып, отарлық езгінің салдарын әшкереледі. Алайда оның шынайы есімі мен еңбегі 1909 жылы жарық көрген «Оян, қазақ!» кітабымен елге кеңінен танылды. «Оян, қазақ!» – тек өлеңдер жинағы емес, тұтас ұлттың рухани манифесі болды. Бұл кітап алғаш рет 1909 жылы Уфадағы «Шарқ» баспасынан басылып шықты. Онда Міржақып қазақ халқының надандықта, езгіде, кедейлікте жүргенін ашық сынға алады. Ол халыққа тікелей тіл қатып, «Оян, қазақ!» деп үн қатады:

**«Оян, қазақ! Көтер басты,
Өткізбей қараңғыда бекер жасты...»**

Бұл жолдар сол кездегі ұлттың ауыр ұйқысын бұзуға арналған рухани дабыл еді. Кітап шыққан соң патша үкіметі оны қауіпті саяси еңбек деп танып, таратылуына тыйым салды. Бірақ халық арасына қолжазба түрінде кең таралып, ел санасында мәңгілік із қалдырды. Міржақып бұл еңбегінде білім мен ағартушылықтың маңызын ерекше атап өтеді. Ол халықты жалқаулық пен бейқамдықтан арылып, ел үшін қызмет етуге шақырды. Сондай-ақ әйел теңдігі, жер мәселесі, тіл мен дін тағдыры секілді өзекті тақырыптарды да қозғады. «Оян, қазақ!» арқылы ол әдебиетті қоғамды өзгертудің құралына айналдырды. Бұл еңбек кейінгі ұлт зиялыларының да күрес жолына бағыт берді.

Міржақып Дулатов тек ақын емес, саяси күрескер де болды. Ол Алаш қозғалысының белсенді мүшелерінің бірі ретінде 1917 жылғы ұлт-азаттық идеясының негізін қалады. Әлихан Бөкейхан мен Ахмет Байтұрсынұлы бастаған «Алаш» партиясының бағдарламасын жазуға қатысып, тәуелсіз Қазақ мемлекетін құруды көздеді. 1913 жылы ол Ахмет Байтұрсынұлымен бірге қазақтың тұңғыш жалпыұлттық газеті – «Қазақ» газетін шығарады. Бұл басылым халыққа білім, мәдениет, саясат туралы ақпарат таратып, ұлттың саяси санасын қалыптастыруда зор рөл атқарды. Кейін Кеңес өкіметі орнаған соң, Алаш қайраткерлері қуғынға ұшырады. 1928 жылы Міржақып Дулатов тұтқындалып, 1935 жылы Соловки лагерінде ауыр жағдайда қаза тапты. Бірақ оның идеясы мен еңбегі жойылған жоқ – ол қазақ халқының еркіндік пен білім жолындағы күресінің символына айналды. Міржақып Дулатов – қазақ халқының рухани жаңғыруына жол ашқан ұлы тұлға. Оның «Оян, қазақ!» деп көтерген ұраны – бүгінгі тәуелсіз Қазақстан үшін де өз маңызын жоймаған үндеу. Бүгінгі таңда біз оның арман еткен – білімді, еркін, намысты ел болудың жолындамыз.

Міржақыптың шығармалары мен күрескерлік өмірі – ұлтқа қызмет етудің, елін сүюдің айқын үлгісі. Ол қазақтың ұлт ретінде сақталып қалуы үшін күресті, халқының рухын оятуға бар өмірін арнады. Сондықтан да біз оны ұлттың арнамысы, еркіндік пен әділдік жолындағы күрестің символы ретінде бағалаймыз. Міржақыптың ұраны – «Оян, қазақ!» – ғасыр өтсе де өзекті. Өйткені ол ұлттың жүрегіне үміт, рух, намыс ұялатқан мәңгілік үндеу болып қала береді. Сондай аумалы-төкпелі, аласапыран кезеңде халқының жоғын жоқтап, мұңын мұндап, аузы алты қарыс патша өкіметіне қарсы бас көтерген қазақ азаматтарының іс-әрекеттерін ұлт азаттығы үшін күрес деп бағалаған жөн. Басым көпшілігі сауатсыз, қараңғыда бұйығып жатқан елді оятып, жаңаша өмірге, еркіндікке, елдікке тарту, әлбетте, оңай бола қойған жоқ. Соның үшін де А.Байтұрсынов ұйықтап жатқан елді оятар ма екен деп «Масасын» ұшырды. М.Дулатов «Оян, қазақ!» деп ұран салды. С.Торайғыров «Қараңғы қазақ көгіне, өрмелеп шығып күн болам» деп жалын атты. Ә.Бөкейханов орыс газеттеріне қазақ жерін қалай болса солай тартып алып жатқан, қазақтарды шоқындыруды көздеген патша саясатына қарсы мақалалар жазды. Осындай зорлық-зомбылықтардың кеңінен орын алғанын сол кездері қазақ даласын басқару орталықтары болған Омбы, Орынбор, Санкт-Петербург мемлекеттік мұрағаттарында күні бүгінге дейін сақталған құжат-қағаздар айғақтайды. ХХ ғасырдың оныншы жылдарында жарық көріп, қазақ даласына жаумай жасын түскендей әсер еткен Міржақып Дулатовтың «Оян, қазақ!» өлеңіне қатысты қозғалған өндірістік іс құжаттарын Омбы облыстық мемлекеттік мұрағатынан ұшырастырды. Әрине, мұндай белсенділік, батылдық озбыр да өктем патша өкіметі назарына бірден ілігіп, қатты қысым көрді. Дулатов өз дәуірінде тек ақын немесе жазушы емес, ел тағдыры үшін жанын қиған күрескер болды. Оның идеялары уақыт пен кеңістіктен биік тұрды – өйткені ол ұлттың болашағын ойлады.

Міржақып көтерген мәселелер – тіл, білім, бірлік, тәуелсіздік – бүгінде де өзектілігін жойған жоқ. Міржақыптың шығармашылығы мен саяси қызметін үш кезеңге бөлуге болады. 1 кезең – Ресей патшасының отарлау саясатына қарсы күрес кезеңі, 2 кезең – Алаш қозғалысына қатысу және Кеңес өкіметіне қарсы күрес, 3 кезең – жаңа үкіметтің рақымшылық жасағаннан кейінгі халыққа, елге қызмет етуі. **«Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы – тіл. Сөзі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады» (М. Дулатов)** Осы бір терең ой Міржақып өмірінің мәнін де, мұрасының мазмұнын да айқындайды. Ол халқына тек сөз қалдырған жоқ — ол ұлтқа бағыт, рух пен сенім қалдырды. Адамзат тарихында қилы-қиямет оқиғалармен, дүбірлі даму

үрдісімен ерекше орын алған XX ғасырдың басы қашаннан еңбегі еш, тұзы сор қазақ халқы үшін де сындарлы кезең болғаны белгілі. Осындай талма тұста, шешуші сәтте ұлт үшін қызмет көрсетудің үздік үлгісін көрсеткен алтын айдарлы арыстарымыздың қатарында Міржақып Дулатовтың есімі бұл күнде зор ілтипатпен аталады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ (REFERENCES):

1. З.Қабдолов, С.Қирабаев, Х.Әдібаев “Қазақ Әдебиетті” Алматы “Мектеп” 2011
2. М.Дулатов “Оян, қазақ!” Алматы “Атамұра” 2003
3. М.Қойгелдиев “Алаш қозғалысы” Алматы “Санат”1995